

2. Sh.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent:Uzbekiston, 2017. - B. 529.
3. Mirziyoev, Sh.M. Uzbekistan Respublikasi Prezidenta Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent: Uzbekistan, NMIU, 2019. - 88 b.
4. Namozova, Y. "Socio-historical genesis of educational philosophy formulated in Turkestan." ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78) (2019): 370-374.
5. Nishanova, O. (2023). Moralnye sennosti i ix rol v obshchestve . in Library, 7(1), 1-9. izvlecheno ot <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/21923>

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ УЗБЕКСКИЙ БОКС

Расулова Насибахон Юсуфжоновна

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

Тожибоева Нигина

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

Аннотация. В статье рассматривается роль цифрового мультимедийного сайта для популяризации бокса в патриотическом воспитании молодежи. Проанализированы дизайн и структура сайта, его текстовое и мультимедийное наполнение с точки зрения воспитательного потенциала. Особое внимание уделено тому, как посредством контента о достижениях узбекских боксеров, истории национального спорта и визуальных элементов проект формирует у молодого поколения чувство гордости за Родину и интерес к спортивным успехам Узбекистана. В результате исследования показано, что цифровая среда эффективно дополняет традиционные методы патриотического воспитания, предлагая интерактивную площадку для популяризации национальных ценностей и спортивных достижений страны.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; цифровой контент; мультимедиа; спорт; бокс; молодежь; национальное самосознание; Узбекистан.

Введение. Патриотическое воспитание молодежи сегодня рассматривается как приоритетная задача общества и государства. Формирование у подрастающего поколения чувств любви к Родине и гордости за ее достижения – важнейшая составляющая духовно-нравственного развития личности. Спорт традиционно выступает одним из действенных средств воспитания патриотизма, поскольку успехи атлетов на международной арене поднимают престиж страны и вызывают эмоциональный отклик граждан. Как отмечается, когда спортсмены Узбекистана занимают призовые места на мировых турнирах, под звуки гимна и поднятие флага у каждого патриота переполняется чувство гордости за Родину. Молодые атлеты, выступающие под флагом страны, подтверждают богатые спортивные традиции Узбекистана и вдохновляют своих сверстников.

В то же время, в эпоху цифровизации возникает необходимость поиска новых подходов к патриотическому воспитанию, адаптированных к медиапотреблению молодежи. Современные цифровые платформы и мультимедийные проекты обладают высоким потенциалом для решения задач воспитания, позволяя интерактивно доносить до молодежи ценности и знания. Данная работа посвящена анализу веб-сайта – цифрового проекта, направленного на популяризацию национальных спортивных достижений. Цель исследования

– выявить, как дизайн, структура и контент этого ресурса способствуют воспитанию патриотизма у молодежи через призму узбекского бокса. В статье рассматриваются ключевые компоненты сайта (навигация, текстовые материалы, фото- и видеоматериалы, языковое оформление) и их вклад в формирование национального самосознания, а также приводятся примеры контента, отражающего национальные ценности и культурные образы.

В основе исследования лежат работы и официальные документы, посвященные патриотическому воспитанию в цифровую эпоху. Эксперты отмечают, интеграция современных цифровых технологий в воспитательный процесс способствует более эффективному формированию патриотических чувств у молодежи. Так, анализ российских мультимедийных платформ показал, что их использование позволяет укреплять эмоциональную связь молодых людей с историко-культурным наследием и развивать у них осознанный патриотизм через интерактивные форматы такие как, виртуальные музеи, онлайн-архивы, проектные задания. Особое значение при этом имеет возможность демонстрировать положительные примеры и транслировать молодежи такие ценности, как гражданственность, нравственность, духовность и патриотизм посредством качественного цифрового контента.

Государственная политика также подчеркивает важность патриотического воспитания и призывает использовать для этого новые медиа. В Узбекистане уделяется большое внимание развитию спорта как фактору воспитания молодежи в духе патриотизма. Законодательные акты и программы развития физической культуры направлены на вовлечение молодежи в спорт, пропаганду здорового образа жизни и воспитание у нее чувства преданности Родине. Согласно официальным заявлениям, успехи узбекских спортсменов на международной сцене рассматриваются не только как спортивные победы, но и как пример, вдохновляющий подрастающее поколение на служение обществу и Отчизне. Уместно подчеркнуть, большинство выдающихся боксеров страны считают себя патриотами и готовы ради Родины самоотверженно трудиться, учиться и достигать высоких результатов на мировой арене, являясь примером для других в служении интересам общества.

Таким образом, концептуальная основа статьи опирается на идею о синергии спорта и цифрового контента в воспитании патриотизма. Спортивные успехи создают яркий информационный повод, вызывающий гордость за страну, а цифровые платформы обеспечивают широкое распространение этих успехов и их эмоциональное переживание молодежью в онлайн-среде. Рассматриваемый сайт представляет собой конкретный пример такого подхода, где спорт, а точнее бокс, служит содержательным стержнем, а веб-технологии – средством донесения воспитательного послыла.

Веб-сайт «Новости бокса Узбекистана» – это мультязычный (русский, узбекский, английский) онлайн-ресурс, посвященный достижениям узбекского бокса. Его структура включает несколько основных разделов: «Знаменитые боксеры Узбекистана», «Тренеры по боксу», «Достижения боксеров» (медиа-галерея), «Новости бокса» и «История бокса». Такое тематическое деление сразу отражает воспитательную направленность контента, каждое из направлений связано с популяризацией национального наследия в спорте.

Дизайн и навигация. Сайт имеет современный, лаконичный дизайн, удобный для молодежной аудитории. Цветовое оформление нейтральное, без чрезмерно ярких тонов, что позволяет фокусировать внимание на содержании. Навигационное меню вынесено наверх и включает названия разделов, сразу обозначающих патриотическую тематику: например, раздел «Наши знаменитые боксеры» акцентирует слово «наши», подчеркивая принадлежность

чемпионов к своей стране. Переключение языка (RU/EN/UZ) обеспечивает доступность для широкой аудитории, включая молодёжь, предпочитающую контент на родном узбекском языке. Это важно для формирования национального самосознания, так как потребление информации на родном языке усиливает эмоциональную вовлеченность.

Рис.1. Главная страница сайта.

Контент и патриотические образы. Основное содержание сайта наполнено материалами, вызывающими гордость за успехи узбекских спортсменов. В разделе «Достижения боксеров» представлены мультимедийные элементы – видео боев и краткие сведения о крупнейших победах. Приведены достижения олимпийских чемпионов: например, Хасанбой Дусматов обозначен как двукратный чемпион Олимпийских игр (2016, 2024), Бахадир Джалолов – двукратный олимпийский чемпион (2020, 2024). Отмечены и профессиональные успехи: Муроджон Ахмадалиев указан как бронзовый призёр Олимпиады-2016 и чемпион мира по версиям WBA Super и IBF, а Руслан Чагаев – как чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA и чемпион Азии по версии PABA. Такой подбор информации выполняет сразу две функции: с одной стороны, информирует молодежь о выдающихся соотечественниках, с другой – внушает чувство уважения к их достижениям. Упоминание олимпийских наград особенно значимо, ведь олимпийское золото традиционно воспринимается как вершина спортивной славы страны. Через эти примеры сайт транслирует идею, что Узбекистан – родина чемпионов и победителей, достойных мирового признания.

Рис.2. Фрагмент раздела «Наши знаменитые боксеры»

Исторический раздел сайта дополняет картину, связывая современные успехи с богатым прошлым узбекского спорта. В подразделе «История бокса» рассказывается о создании Федерации бокса Узбекистана и ключевых этапах развития этого вида спорта в стране. Особое место уделено личности Сиднея Джексона – американского тренера, ставшего основателем узбекской школы бокса в начале XX века. Описание отмечает, что Джексон воспитал плеяду узбекских боксеров, которые *«завоевали немало наград самого высокого уровня и прославили узбекский спорт во всём мире»*. Таким образом, исторический нарратив подчеркивает преемственность поколений и вклад отдельных личностей в мировую славу узбекского бокса.

Раздел также содержит рассказ о первом олимпийском чемпионе независимого Узбекистана – Мухаммадкадыре Абдуллаеве, выигравшем золото Сиднейской Олимпиады 2000 года. Акцентируется, что Абдуллаев стал первым олимпийским чемпионом по летним видам спорта в истории Узбекистана, что превращает спортивное достижение в источник национальной гордости. Сопровождающие материалы – фотографии и, вероятно, видеофрагменты боев – делают изложение более наглядным. Видя на экране триумфальные моменты, награждение, поднятие флага, радость спортсменов, молодые посетители сайта невольно соотносят эти успехи со своей страной.

На сайте имеются разделы, посвященные конкретным людям – спортсменам и тренерам. Раздел «Тренеры по боксу» знакомит посетителей с ведущими наставниками страны. Указаны, например, главный тренер национальной сборной Тулкин Киличев и заслуженные тренеры Республики – Равшан Ходжаев, Марат Курбанов. Описание их званий («главный тренер сборной», «заслуженный тренер Узбекистана») акцентирует официальный статус и признание их вклада. Это не только информирует о тех, кто стоит за успехами чемпионов, но и показывает пример служения Родине через воспитание новых победителей. Факт присутствия раздела о тренерах расширяет понимание патриотизма: это не только слава на ринге, но и кропотливая работа наставников, которая тоже заслуживает уважения.

Сайт активно использует мультимедиа для вовлечения аудитории: фотогалереи, видео боев, интерактивные элементы. Например, раздел достижений содержит видеоролики олимпийских финалов или ключевых моментов боев, о чем свидетельствует наличие видеоплейсхолдеров в тексте. В разделе истории также присутствуют исторические фотографии и хроника.

Визуальный контент значительно усиливает эмоциональное воздействие: просмотр решающего раунда боя или церемонии награждения с поднятием флага Узбекистана напрямую апеллирует к чувствам гордости. Таким образом, мультимедийность сайта превращает его из просто информационного источника в своеобразный виртуальный музей славы узбекского бокса, где каждая награда и каждая история оживает перед глазами пользователя. Как отмечают исследователи, виртуальные музеи и цифровые архивы могут стать эффективным методом воспитания патриотизма, формируя у молодежи эмоциональную связь с прошлым через современные интерактивные форматы. Данный сайт во многом выполняет сходную функцию – являясь хранилищем спортивных побед и традиций, доступным в любое время онлайн.

Помимо собственно спортивной информации, сайт интегрирует элементы национальной культуры и языка. Присутствие символики, цвета флага в оформлении, упоминание государственного гимна в материалах также усиливает патриотическое звучание. Наконец, стоит отметить воспитательный потенциал самого подхода, лежащего в основе проекта.

Создавая цифровой контент о национальных достижениях, студенты сами вовлекаются в процесс популяризации ценностей. Проект одновременно развивает их цифровые навыки и укрепляет патриотические убеждения, представляя собой наглядный пример успешного совмещения образования, технологий и воспитания.

Выводы

Контент сайта последовательно транслирует ключевые патриотические меседжи: Узбекистан – страна с богатыми спортивными традициями и героями; достижения спортсменов – предмет гордости для нации; молодое поколение призвано ценить этих героев и стремиться продолжить их победные традиции.

Цифровая среда в данном случае усиливает воспитательное воздействие, позволяя донести информацию широко и интерактивно. Пользователи не просто читают о фактах – они могут видеть видео победных боев, листать фотогалереи, оперативно узнавать новости, что формирует более глубокое эмоциональное восприятие. Опыт данного проекта подтверждает выводы исследований о том, что сочетание спорта и современных цифровых технологий создает новые возможности для патриотического воспитания молодежи. Спорт, будучи мощным источником национального единения и гордости, в цифровом формате становится еще более доступным и близким молодёжи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горшкова М.А., Ефремов А.В. Использование цифровых платформ для воспитания патриотизма у подростков // Человеческий капитал. – 2025. – №4. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/391176125>
2. Мультимедиа и цифровой контент в патриотическом воспитании молодого поколения [Электронный ресурс] // Орёл-регион (информационно-аналитическое издание). – 10.11.2022.
3. Расулова Н. Ю. Тенденции применения социальных сетей в условиях цифровизации образования // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 10. – С. 255-262.
4. Молодёжь и спорт – о развитии физической культуры и патриотическом воспитании [Электронный ресурс] // Правительственный портал Республики Узбекистан. – URL: https://gov.uz/ru/activity_page/youth_sport.
5. Спорт – патриотизм [Электронный ресурс] // Сайт Федерации фехтования Узбекистана. – URL: <https://www.fencing.uz/ru/page/633>

МИЛЛИЙ ТАРБИЯ КОНТЕНТЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА ТАДБИҚ ЭТИШДА ГЕНДЕР ТАРБИЯ МАСАЛАСИ

Х.М.Тожибоева

*Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти директорнинг
илмий ишлар ва инновациялар бўйича ўринбосари, педагогика фанлари доктори, профессор*

Аннотация. Ушбу мақолада миллий тарбия контентларини шакллантириш ва амалиётга татбиқ этишида гендер тарбия масаласига бағишланган масалалар таҳлил қилинади. Таълим тизимида қизлар ва ўғил болаларни тарбиялашдаги миллий анъаналар ва замонавий гендер тенглиги тамойиллари уйғунлашуви зарурати асосланади. Шунингдек, рақамли таълим муҳитида гендер сезгир контентларни яратиш йўналишидаги муаммолар ва ечимлар кўриб чиқилади.